

14º Seminário Internacional de Transporte e Desenvolvimento Hidroviário Interior

Brasília/DF, 27 e 28 de outubro de 2025

Influência da Sazonalidade da Região Amazônica no Desempenho Operacional de Comboios Fluviais

Bianca Dias Fragata, Escola Superior de Tecnologia/Universidade do Estado do Amazonas, Amazonas/Brasil, bdf.gen23@uea.edu.br

Emily Marialva de Oliveira, Escola Superior de Tecnologia/Universidade do Estado do Amazonas, Amazonas/Brasil, emdo.gen23@uea.edu.br

Ricardo Homero Ramírez Gutiérrez, Escola Superior de Tecnologia/Universidade do Estado do Amazonas, Amazonas/Brasil, rhgutierrez@uea.edu.br

André Bergsten Méndes, Escola Politécnica/Universidade de São Paulo, São Paulo/Brasil, andbergs@usp.br

Ulisses Admar Barbosa Vicente Monteiro, Centro de Tecnologia/Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro/Brasil, ulisses@oceanica.ufrj.br

Luiz Antônio Vaz Pinto, Centro de Tecnologia/Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro/Brasil, vaz@oceanica.ufrj.br

Resumo

O transporte hidroviário na região Amazônica é fundamental para a logística e o desenvolvimento econômico, especialmente no transporte de cargas em comboios fluviais. As variações sazonais do nível dos rios, marcadas por períodos de seca e cheia, impõem desafios à formação e operação desses comboios, afetando a resistência ao avanço e a potência requerida. Este trabalho estuda a formação de comboios na região, considerando a variação da profundidade e a navegação em águas rasas e ultra rasas. Utilizou-se a fórmula de Howe, originalmente proposta para águas profundas, na qual foram adicionadas restrições relacionadas as dimensões do comboio, velocidade e profundidade. Para isto, utilizaram-se dados experimentais de 4 comboios com diferentes tamanhos e em diferentes condições de navegação. Os resultados mostraram boa aderência entre valores estimados e medidos, indicando que a metodologia pode auxiliar armadores na otimização do comboio, auxiliando na seleção de empurradores, reduzindo assim, o consumo de combustível e custos operacionais.

1. Introdução

A região Amazônica apresenta um regime hidrológico marcado por forte sazonalidade, com períodos de cheia e estiagem que alteram significativamente o nível dos rios. Essa variabilidade, impacta diretamente a logística fluvial, sobretudo no transporte de cargas em comboios, que são essenciais para o escoamento de grãos, minérios e derivados do petróleo. Durante a seca, a redução da profundidade impõe desafios operacionais como o aumento da resistência ao avanço, que provoca o efeito de *squat* e pela intensificação do arrasto hidrodinâmico, que

demanda maior potência propulsiva, elevando o consumo de combustível, os custos e as emissões de poluentes (Machado et al., 2025).

Na estiagem, quando a navegabilidade é severamente restringida, torna-se essencial otimizar a formação de comboios para manter o maior número possível de barcas em operação sem comprometer a segurança e a eficiência. A limitação de calado e a presença de trechos rasos exigem planejamento para equilibrar capacidade de carga e desempenho hidrodinâmico, evitando perdas operacionais. Essa necessidade é compartilhada por todo o mercado de navegação na região, incluindo empresas transportadoras,

operadores logísticos e estaleiros que dependem do uso eficiente de comboios para garantir o escoamento de cargas e a continuidade das operações mesmo em condições de baixa profundidade (Padovezi et al., 2023). A Figura 1 apresenta um comboio fluvial típico que navega na região amazônica.

Figura 1 – Imagem de um comboio real

Dados da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico evidenciam essa variação, mostrando, a redução acentuada da profundidade dos rios na seca. A análise desses dados, como apresentado na Figura 2, mostra os desafios que a navegação de comboios enfrenta ao longo dos anos, reforçando a importância de estudos que busquem maximizar a capacidade de transporte nessas condições (Machado et al., 2025).

2. Fundamentos teóricos

As variações sazonais do nível dos rios na região amazônica influenciam diretamente o

$$R_T = 0,14426 \cdot F \cdot e^{\frac{0,445}{(h-H_c)}} \cdot \left(\frac{H_c}{0,3048}\right)^{0,6 + \frac{15,24}{(W-B_c)}} \cdot L_c^{0,38} \cdot B_c^{0,19} \cdot V^2 \quad (1)$$

comportamento hidrodinâmico dos comboios, especialmente durante a estiagem, quando a profundidade disponível para navegação é reduzida. Essa condição impõe limitações operacionais que afetam a segurança e a eficiência, tornando essencial compreender e prever a resistência ao avanço para otimizar o transporte fluvial.

Para este estudo, adotou-se como principal ferramenta o método de Howe, dada pela Eq. (1) (Latorre & Warinner, 1986; Padovezi, 2022) que é uma formulação empírica amplamente reconhecida e aplicada no dimensionamento e análise de comboios fluviais. Desenvolvido originalmente para estimar a resistência ao avanço em águas profundas, o método apresenta flexibilidade para ser ajustado a condições de águas rasas, o que o torna especialmente útil para regiões como a Amazônia. Sua escolha se deve à simplicidade de aplicação, à base empírica consolidada e à capacidade de fornecer estimativas consistentes utilizando parâmetros facilmente obtidos na prática.

Na Eq. (1), R_T , H_c , L_c , B_c e V , representam a resistência total ao avanço (N), o calado, o comprimento (m), a boca (m) e a velocidade do comboio (m/s), respectivamente; ademais, h , e W são a profundidade (m) e a largura do rio (m), respectivamente, de acordo com a Figura 3.

Figura 2 - Histórico da variação do nível dos rios amazônicos ao longo dos anos.

Figura 3 – Dados necessário na fórmula de Howe.

O método de Howe é empregado para calcular a resistência total ao avanço de um comboio, considerando parâmetros geométricos e operacionais como comprimento e largura, calado, profundidade do canal e velocidade de operação. Ele permite avaliar o impacto dessas variáveis no desempenho hidrodinâmico e, conseqüentemente, na potência necessária para manter a velocidade desejada. Ao possibilitar a comparação de diferentes formações e cenários de navegação, a fórmula oferece subsídios técnicos para a escolha de arranjos mais eficientes, contribuindo para reduzir custos operacionais e otimizar o uso de combustível.

Dentro dessa formulação, destaca-se o fator de arrasto, F , um elemento essencial que representa as características de acoplamento e configuração do

comboio. O valor de F não é fixo (Garcia, 2001; Latorre, 1985), variando de acordo com o tipo de formação: Típica, quando as barcaças são dispostas lado a lado e à frente do empurrador de forma convencional; Integrada, quando existe um acoplamento estrutural completo entre as unidades, reduzindo significativamente as movimentações relativas e aumentando a eficiência hidrodinâmica; ou Não Integrada, quando as unidades são conectadas apenas por sistemas de amarração, apresentando maior liberdade relativa e, portanto, maior arrasto. Essa variação de F é determinante para que os resultados obtidos pelo método de Howe representem de forma realista o comportamento esperado em cada configuração de comboio. Na Tabela 1 apresentam-se os valores de F , de acordo com o tipo de comboio utilizado e a Figura 4 apresenta um esquema ilustrativo da formação dos comboios.

Tabela 1 – Valores de F .

TIPO	F
Típico (Howe)	0,07289
Não Integrado	0,050
Integrado	0,027
Semi-Integrado	0,040

Assim, o uso do método de Howe neste estudo não apenas fornece uma base técnica sólida para estimar a resistência ao avanço em diferentes cenários de operação, mas também permite incorporar ajustes relacionados às características específicas de cada tipo de comboio, garantindo maior precisão nas análises e relevância prática para o transporte hidroviário na região amazônica.

Figura 4 – Tipos de comboio.

De acordo com (Christopoulos & Latorre, 1991), a aplicabilidade da Eq. (1) se dá para razões de $h/H_c \geq 5$ (águas profundas) e, ainda recomenda que na faixa de $1,33 \leq h/H_c < 2$, e para $V \geq 2,7$ m/s, a seguinte correção deve ser adicionada, logo:

$$R_{T\text{corrigida}} = R_T + \Delta R_T \quad (2)$$

$$\Delta R_T = \begin{cases} 0 & \text{Se } V < 2,7 \\ 112,45(V - 2,7)^{1,56} & \text{Se } V \geq 2,7 \end{cases} \quad (3)$$

No entanto a correção expressa pela Eq. (3) ainda tem limitações quando o tamanho e a condição de navegação do comboio variam.

3. Metodologia

A metodologia adotada neste estudo baseia-se na aplicação do método de Howe para estimar a resistência ao avanço de diferentes formações de comboios fluviais, considerando as condições hidrodinâmicas características da região amazônica.

Tabela 2 – Dados dos comboios utilizados.

Comboio	L_c (m)	B_c (m)	H_c (m)	h (m)	W (m)	Tipo
2x2	122,0	30,5	2,74	13,72	213,4	Integrado
2x2	122,0	30,5	2,74	4,88	213,4	Integrado
5x3	297,2	32,0	2,74	13,72	457,2	Típico
6x3	356,8	32,0	2,74	4,88	457,2	Típico
6x5	356,8	53,5	2,74	7,31	457,2	Não Integrado
6x5	356,8	53,5	2,74	4,88	457,2	Não Integrado
6x5	356,8	53,5	2,74	3,66	457,2	Não Integrado

Em seguida, foram feitas as respectivas simulações utilizando a Eq. (1), considerando os valores de F da Tabela 1 e introduzindo novas restrições junto com a apresentada na Eq. (3). Os resultados foram comparados com os respectivos dados experimentais. O intuito da introdução de novas restrições foi a de generalizar a aplicação da fórmula de Howe para que ela fosse compatível com o maior número possível de formações distintas, permitindo que os resultados obtidos neste estudo possam servir de base para análises futuras envolvendo arranjos diferentes dos aqui avaliados. A aplicação do método para cada cenário permitiu a análise comparativa do desempenho hidrodinâmico entre formações, identificando aquelas mais adequadas para operação em diferentes profundidades e velocidades de navegação.

4. Resultados

O estudo de caso aplicou a metodologia às quatro formações definidas (6x5, 6x3, 5x3 e 2x2), simulando condições representativas da navegação

Foram selecionadas quatro configurações representativas, com diferentes dimensões e arranjos de barcaças: 6x5, 6x3, 5x3 e 2x2. A escolha dessas formações foi fundamentada em trabalhos previamente publicados que abordam análises experimentais de desempenho de comboios em águas profundas e rasas.

As formações 6x5 e 6x3 (Latorre & Christopoulos, 1983) investigaram o desempenho hidrodinâmico e aspectos de propulsão de comboios de grande porte, com foco na otimização do arranjo e potência instalada. A formação 5x3 (Latorre & Warinner, 1986) apresentou medições e comparações da resistência ao avanço em condições de águas rasas, identificando ajustes relevantes à fórmula original de Howe. Já a formação 2x2 (Latorre, 1985) desenvolveu diretrizes preliminares de projeto para empurradores fluviais, incluindo a avaliação de arranjos menores em canais restritos. Os dados dos comboios utilizados encontram-se na Tabela 2.

na região amazônica. As configurações foram selecionadas com base em estudos consolidados da literatura, garantindo diversidade de cenários e permitindo verificar a aplicabilidade do método de Howe em arranjos de diferentes portes e características operacionais. Para cada formação, foram calculadas as resistências ao avanço e comparados os resultados com dados experimentais disponíveis, assegurando a validação e a precisão das estimativas obtidas.

4.1. Análise das restrições

Como mencionado no item 2, a aplicabilidade da fórmula de Howe, Eq. (1), é em águas profundas, com uma correção na velocidade para o caso de águas rasas, no entanto, isto se restringia apenas aos casos testados (Christopoulos & Latorre, 1991; Latorre & Christopoulos, 1983; Latorre & Warinner, 1986) com divergências consideráveis, em relação aos dados experimentais, quando as dimensões do comboio eram diferentes, além disso, as condições de águas rasas e ultra rasas também influenciavam

na estimativa dada pela fórmula de Howe. A seguir são apresentadas as novas restrições inseridas, a partir da análise dos dados experimentais, que permitiram um melhor ajuste.

- i. Se $h/H_c \geq 4,5$ e $L_c \leq 122$, então:
 $\Delta R_T = 0$
- ii. Se $1,33 \leq h/H_c < 4,5$ e $L_c \leq 122$, então:
 $\Delta R_T = \begin{cases} 0 & \text{Se } V < 2,7 \\ 112,45(V - 2,7)^{1,56} & \text{Se } V \geq 2,7 \end{cases}$
- iii. Se $h/H_c \geq 2$ e $L_c \geq 122$, então:
 $\Delta R_T = \begin{cases} 0 & \text{Se } V < 2,7 \\ 112,45(V - 2,7)^{1,56} & \text{Se } V \geq 2,7 \end{cases}$
- iv. Se $1,33 \leq h/H_c < 2$ e $L_c \geq 122$, então:
 Se $B_c \leq 32$, então:
 $\Delta R_T = \begin{cases} 0 & \text{Se } V < 2,7 \\ 112,45(V - 2,7)^{1,56} & \text{Se } V \geq 2,7 \end{cases}$
 Se $B_c > 32$, então:
 $\Delta R_T = \begin{cases} 0 & \text{Se } V < 1,6 \\ 112,45(V - 1,6)^{1,56} & \text{Se } V \geq 1,6 \end{cases}$

Como pode-se observar, estas novas restrições fornecem maior versatilidade à fórmula de Howe, permitindo realizar a estimativa da resistência ao avanço de comboios com diferentes dimensões e em diferentes condições de navegação.

4.2. Comparação: Simulado x Experimental

Uma vez que as restrições, apresentadas no item 4.1, foram impostas na Eq. (1), realizaram-se os testes com os quatro comboios considerados, a seguir são apresentados os resultados obtidos:

O primeiro comboio analisado foi o 5x3, cuja operação é exclusivamente em águas profundas, ou seja, a fórmula de Howe original deveria atender a esta condição de navegação, no entanto, como pode ser observado na Figura 5, os valores da resistência ao avanço experimentais, na faixa de operação do comboio, se afastam

consideravelmente dos valores estimados, subestimando os reais. Logo, a adoção destes valores calculados, podem acarretar um subdimensionamento e seleção do sistema propulsor do empurrador necessário para realizar a operação.

Por outro lado, ao se aplicar a respectiva restrição, com relação à velocidade, comprimento e boca do comboio, pode-se observar, na Figura 5, que os valores estimados ficam mais próximos dos experimentais. Nota-se, também que os valores estimados ainda são um pouco inferiores que os experimentais, com erro máximo de 16%, como mostrado na Tabela 3, no entanto, são mais adequados que os fornecidos pela Eq. (1), sobretudo nas velocidades acima de 2,7 m/s.

Figura 5 – Resistência ao avanço estimada do comboio 5x3.

O segundo comboio avaliado foi o 6x3, cujos dados experimentais foram coletados na condição de navegação de águas rasas, sendo neste caso que a Eq. (1) apresenta limitações substanciais.

Tabela 3 – Resultado da análise em águas profundas do comboio 5x3.

Águas Profundas			
Velocidade (m/s)	R_T Experimental (kN)	$R_{T\text{corrigida}}$ Simulada (kN)	Erro (%)
1,58	68,92	59,48	13,69
2,41	164,87	138,40	16,06
2,97	267,26	224,77	15,90
3,42	385,79	346,06	10,30
3,85	557,27	493,04	11,53
4,00	622,84	550,57	11,60
4,11	667,23	594,70	10,87

Como pode ser observado na Figura 7, a Eq. (1) subestima de forma significativamente os valores da resistência ao avanço do comboio, na faixa de velocidades de operação, sobretudo em velocidades acima de 2,7 m/s; no entanto, ao aplicarmos as restrições de comprimento, razão profundidade/calado e da boca, respectivamente, verifica-se que os valores calculados se aproximam dos dados experimentais, indicando que a correção feita pode fornecer resultados que podem ser considerados adequados. Além disso, nota-se, também, que os valores simulados superestimam a resistência ao avanço medida, com divergências inferiores a 10%, como pode ser visto na Tabela 4, isto indica que as restrições adotadas permitem realizar uma boa estimativa na condição de águas rasas.

Figura 7 – Resistência ao avanço estimada do comboio 6x3.

Na sequência foi analisado o comboio 2x2. Neste caso, os dados experimentais foram coletados em ambas as condições: águas profundas e águas rasas. Este caso propiciou testar as restrições consideradas nos comboios 5x3 e 6x3.

Na Figura 8, verifica-se que para o caso de águas profundas, as estimativas da fórmula de Howe, Eq. (1), ficaram significativamente próximas dos dados reais, ou seja, não houve necessidade de aplicar nenhuma restrição e, por consequência nenhuma correção; disto pode-se dizer que em águas profundas, a aplicação da restrição somente se aplica em comboios com comprimentos maiores à 122 m. Além disso, os valores calculados são um pouco maiores, atingindo até 12% em velocidades de operação muito baixas, como mostrado na Tabela 5.

Para o caso de águas rasas, identificou-se que a Eq. (1) se afastava de forma relevante dos dados reais, subestimando a resistência ao avanço do comboio. Então, isto demandou a inserção de restrições que permitissem estimativas mais adequadas. Portanto, aplicou-se a correção em velocidades superiores a 2,7 m/s e, verificou-se que os valores calculados superestimavam a resistência ao avanço, atingindo 13% em velocidade até 2,9 m/s; para velocidades superiores, o uso da estimativa não é recomendado, de acordo com a Tabela 5.

Figura 8 – Resistência ao avanço estimada do comboio 2x2.

Tabela 4 – Resultado da análise em águas rasas do comboio 6x3.

Águas Rasas			
Velocidade (m/s)	R_T Experimental (kN)	$R_{T\text{corrigida}}$ Simulada (kN)	Erro (%)
2,64	193,26	210,28	-8,81
2,96	258,90	278,10	-7,42
3,31	364,69	382,57	-4,90
3,52	442,28	456,35	-3,18
3,68	508,35	517,56	-1,81
3,86	589,21	591,29	-0,35

Tabela 5 – Resultado da análise em águas profundas e águas rasas do comboio 2x2.

Águas Profundas				Águas Rasas			
Velocidade (m/s)	R_T Experimental (kN)	$R_{Tcorrigida}$ Simulada (kN)	Erro (%)	Velocidade (m/s)	R_T Experimental (kN)	$R_{Tcorrigida}$ Simulada (kN)	Erro (%)
1,51	13,40	15,04	-12,24	1,32	13,07	13,58	-3,88
3,20	66,44	67,55	-1,67	2,47	54,65	47,54	13,01
4,53	131,29	135,37	-3,10	2,90	79,64	74,66	6,25
5,29	180,48	184,60	-2,28	3,59	149,06	194,19	-30,27
5,97	230,18	235,11	-2,14	----	----	----	----
6,25	255,30	257,68	-0,93	----	----	----	----

Em seguida, a análise do comboio 6x5 foi feita, para o qual os ensaios experimentais foram realizados em três condições: águas profundas, águas rasas e águas ultra rasas. De novo, de forma análoga ao comboio 2x2, este caso foi usado para testar as restrições implementadas e, desta forma, avaliar o grau de acurácia da metodologia desenvolvida.

Para o caso de águas profundas, observa-se, na Figura 9, que as estimativas da Eq. (1) subestimam a resistência ao avanço do comboio a partir de velocidades superiores a 2,7 m/s, limitando sua aplicabilidade, uma vez que a faixa de velocidade de operação do comboio em águas profundas pode chegar a valores próximos de 4 m/s. Logo, a introdução de restrições devido à velocidade e tamanho do comboio teve que ser realizada.

Sendo assim, após a aplicação da restrição devido à velocidade (maior a 2,7 m/s) e ao comprimento do comboio (maior a 122 m), verificou-se uma estimativa mais adequada, apesar de superestimada em até 10%, como apresentado na Tabela 6, para o range completo de velocidades.

Finalmente, para o caso de águas rasas e ultra rasas, a Fórmula de Howe, Eq. (1), mais uma vez, subestimou significativamente a resistência ao avanço do comboio, como pode ser visto na Figura 9. Esta verificação apenas reafirma que a aplicabilidade da Eq. (1) se restringe quase que exclusivamente para a navegação em águas profundas e, apesar disso, correções tiveram que ser adicionadas quando a velocidade de operação ultrapassava 2,7 m/s.

No entanto, ao se aplicar às restrições da razão profundidade/calado, comprimento do comboio e velocidade superior a 2,7 m/s, os resultados calculados divergiam dos dados experimentais de forma substancial, apesar de que para os casos anteriores tinha funcionado com sucesso. Desta forma houve a necessidade de realizar uma análise mais rigorosa dos dados reais e, identificou-se que

até a velocidade de 1,6 m/s, os resultados calculados pela Eq. (1) e os valores medidos estavam muito próximos, para a condição de águas rasas, então, escolheu-se esta velocidade para aplicação da correção da resistência ao avanço em comboios com boca superior a 32 m. A Figura 9 apresenta os resultados obtidos e pode-se notar existe boa aderência entre os dados experimentais e os simulados, com diferenças superestimadas de até 5% e 8%, como mostrado na Tabela 6, para ambos os casos, águas rasas e águas ultra rasas, respectivamente, indicando que as restrições adotadas são adequadas.

Finalmente, após toda a análise feita, pode-se dizer que a fórmula de Howe, ajustada pelas restrições apresentadas neste trabalho, permite realizar a estimativa da resistência ao avanço, com elevada acurácia, de comboios fluviais de diferentes configurações e tamanhos, além de levar em consideração se a navegação está sendo realizada em águas profundas, águas rasas ou águas ultra rasas.

5. Conclusões

Os resultados mostram que esta metodologia é versátil e pode dar suporte técnico às empresas de navegação da região para auxiliar à tomada de decisões, com relação ao arranjo ótimo do comboio, sobretudo levando em consideração às variações sazonais da profundidade e largura dos rios amazônicos, contribuindo com a redução de custos operacionais e aumentando o lucro cessante, além de garantir a segurança das operações, relacionadas à tripulação e impacto ambiental.

Essa abordagem possibilitou avaliar o impacto do número e da disposição das barcas no desempenho hidrodinâmico e na potência efetiva requerida, identificando as formações mais eficientes em termos de consumo de combustível e capacidade operacional.

Figura 9 – Resistência ao avanço estimada do comboio 6x5.

Tabela 6 – Resultado da análise em águas profundas, águas rasas e águas ultra rasas do comboio 6x5.

Águas Profundas				Águas Rasas				Águas Ultra Rasas			
Velocidade (m/s)	R_T Experimental (kN)	$R_{Tcorrigida}$ Simulada (kN)	Erro (%)	Velocidade (m/s)	R_T Experimental (kN)	$R_{Tcorrigida}$ Simulada (kN)	Erro (%)	Velocidade (m/s)	R_T Experimental (kN)	$R_{Tcorrigida}$ Simulada (kN)	Erro (%)
1,60	91,15	87,81	3,66	1,60	101,83	98,08	3,68	1,60	122,59	129,22	-5,41
2,07	149,86	146,98	1,92	1,85	142,36	144,06	-1,19	1,74	147,27	158,06	-7,33
2,42	194,94	200,88	-3,05	2,07	189,54	198,79	-4,88	1,93	191,88	207,97	-8,38
2,81	259,20	274,44	-5,88	2,29	252,72	263,94	-4,44	2,09	243,08	257,44	-5,91
3,07	312,99	347,13	-10,91	2,51	326,01	338,43	-3,81	2,19	283,60	291,46	-2,77
3,30	384,51	424,23	-10,33	2,77	430,38	437,62	-1,68	2,27	317,52	320,31	-0,88
3,49	452,13	495,65	-9,62	2,88	479,64	483,05	-0,71	----	----	----	----
3,68	525,61	573,49	-9,11	2,99	525,61	530,47	-0,92	----	----	----	----

6. Agradecimentos

Agradecemos à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM) por financiar o desenvolvimento deste trabalho através da bolsa de iniciação científica da pesquisadora Bianca Dias Fragata.

Agradecemos também ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) por financiar o desenvolvimento deste trabalho através do projeto CNPq-FNDCT-MCTI chamada N° 14/2022 – Faixa C, N° 407587/2022-5.

7. Referências Bibliográficas

Christopoulos, B., & Latorre, R. (1991). Design and trials of a new river towboat propeller. *Marine Technology and SNAME News*, 28(4), 236–246. <https://doi.org/10.5957/mt1.1991.28.4.236>.

Garcia, H. A. (2001). *Análise dos Procedimentos de Projeto e Desenvolvimento de Método para Determinação de Custos de Construção e Operação de Embarcações Fluviais*. University of Sao Paulo.

Latorre, R. (1985). Shallow River Pushboat Preliminary Design. *Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering*.

Latorre, R., & Christopoulos, B. (1983). Marine Technology Twin-screw 5600-hp towboat pushing a barge train River Towboat Hull and Propulsion. *Marine Technology and SNAME News*, 20(3), 209–226.

<https://www.researchgate.net/publication/384899951>.

Latorre, R., & Warinner, C. (1986). THE RESISTANCE OF A 5 x 3 BARGE TOW MOVING IN SHALLOW WATER. *Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering*.

Machado, K. L., Gutiérrez, R. H. R., Vaz, L. A., Monteiro, U. A., de Sousa, M. A., & da Silva, P. I. (2025). Influence of river characteristics in the Brazilian Amazon region on the calculation and selection of ship propulsion systems. *Marine Systems and Ocean Technology*, 20(3). <https://doi.org/10.1007/s40868-025-00181-0>.

Padovezi, C. D. (2022). Obtaining Inland Waterway Convoys Propulsive Coefficients. *29th International Congress on Waterway Transport, Shipbuilding and Offshore Engineering*.

<https://www.researchgate.net/publication/364811262>.

Padovezi, C. D., Piccelli, R. R., Maranhão, A. C. S., & Mendes, M. A. P. G. (2023). Definição do comboio de maior porte para navegação segura no rio Tapajós. *13º Seminário Internacional de Transporte e Desenvolvimento Hidroviário Interior*.